

ATRIBUIÇÕES DE ENFERMAGEM NO ESQUEMA BÁSICO DE IMUNIZAÇÃO NA INFÂNCIA¹

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 08/05/2023

NURSING ATTRIBUTIONS IN THE BASIC CHILDHOOD IMMUNIZATION SCHEME

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7916714

Suzana Rodrigues Lima²

Francisco de Assis Santos Cutrim³

RESUMO

Os imunológicos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, sendo disponibilizadas diversas vacinas organizadas de acordo com o calendário vacinal, considerada uma das ações mais eficazes na erradicação de doenças e para a promoção de saúde, com isso, requer a compreensão sobre a importância das vacinas e as orientações para reduzir a falta de adesão à vacina na infância, que ocorre por conta da desinformação, falta de confiança nos imunizantes e falta de orientações de enfermagem. Mediante isso, é realizado de acordo com a seguinte pergunta norteadora: Qual a importância da enfermagem no processo de imunização na infância? O objetivo deste estudo é realizar a busca através de estudos científicos para verificar a importância das atribuições de enfermagem no esquema básico de imunização das crianças. O presente artigo deu-se através de uma revisão integrativa da literatura, no qual foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos em inglês e português,

publicados de 2018 a 2023. É preocupante o fato de algumas crianças não possuírem o acesso à vacina por motivos diversos, incluindo, distância, migração, conflitos, insegurança e a resistência à vacinação, a disseminação falsa pelas redes sociais, a falta de tempo dos pais ou responsáveis para levar as crianças para vacinar em horário comercial. Desse modo, o estudo tem relevância por proporcionar novos conhecimentos sobre a imunização e tornar mínimos os questionamentos, assim como o incentivo às mães para a imunização das crianças e a erradicação ou diminuição das infecções prevalentes na sociedade.

Palavras-Chaves: Enfermagem. Imunização. Saúde da Criança. Vacinação.

ABSTRACT

Immunologicals are offered by the Unified Health System, and several vaccines are available organized according to the vaccination schedule, considered one of the most effective actions in the eradication of diseases and for the promotion of health, therefore, it requires an understanding of the importance of vaccines and guidelines to reduce the lack of adherence to the vaccine in childhood, which occurs due to misinformation, lack of confidence in immunizers and lack of nursing guidelines. Therefore, it is carried out according to the following guiding question: What is the importance of nursing in the childhood immunization process? The objective of this study is to carry out a search through scientific studies to verify the importance of nursing attributions in the basic scheme of immunization of children. This article was carried out through an integrative literature review, in which the following inclusion criteria were used: scientific articles in English and Portuguese, published from 2018 to 2023. It is worrying that some children do not have access to the vaccine by various reasons, including lack of infrastructure, distance, migration, conflicts, insecurity and resistance to vaccination, false dissemination through social networks, lack of time for parents or guardians to take children to be vaccinated during business hours. In this way, the study is relevant for providing new knowledge about immunization and minimizing questions, as well as encouraging mothers to immunize their children and eradicate or reduce prevalent infections in society.

Keywords: Nursing. Immunization. Child Health. Vaccination.

1. INTRODUÇÃO

A descoberta dos imunobiológicos foi através de Edward Jenner no ano de 1796, após longos períodos de estudos e experiências para a prevenção de doenças que estavam se disseminando sobre a população e causando a morte de milhares de pessoas. A vacina foi desenvolvida para o combate à varíola na Inglaterra, que com o passar dos anos, a doença foi erradicada (DURÃES *et al.*, 2019).

No Brasil, os primeiros imunizantes foram em 1804, quando o imunobiológico contra a varíola chegou ao País, sendo aplicada para o combate à doença. Desde então, já foram desenvolvidos diversos imunobiológicos que erradicaram diversas doenças, como tétano, difteria, tuberculose, entre outras. Com a criação do Programa Nacional de Imunização em 1975, houve avanços no desenvolvimento de ações para promover a redução dos índices de doenças (SLENDAK *et al.*, 2021).

Os imunológicos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde a toda população, sendo disponibilizadas diversas vacinas organizadas de acordo com o calendário vacinal para prática ao combate às doenças. O esquema de vacinação organizado no calendário vacinal é direcionado e ajustado às doses para as crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos, no qual há aproximadamente 42 imunobiológicos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (DOMINGUES *et al.*, 2019).

O enfermeiro tem o papel importante para a promoção de saúde e a redução das doenças, assim como o incentivo à vacinação na infância, pois atualmente há o aumento das diversas doenças que foram erradicadas. Nesse contexto, faz-se necessário que os profissionais de enfermagem façam o planejamento de ações, por meio das campanhas, panfletos e educação em saúde. Além disso, é fundamental para preparar os imunobiológicos, conservação dos materiais e conscientizar as mães sobre a atualização do esquema vacinal (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

A imunização é uma das ações mais eficazes na erradicação de doenças e para a promoção de saúde, com isso, requer a compreensão sobre a importância das vacinas e as orientações para reduzir a falta de adesão à vacina na infância, que ocorre por conta da desinformação, falta de confiança nos imunizantes e falta de orientações de enfermagem. Mediante isso, o estudo é realizado de acordo com a seguinte pergunta norteadora: Quais as atribuições de enfermagem no esquema básico de imunização na infância?

Nesse sentido, a proposta é trazer uma reflexão sobre a importância da vacinação e a sua importância para a prevenção de doenças. Além de proporcionar novos conhecimentos sobre a imunização, assim como o incentivo às mães para a imunização das crianças, para que colaborem para o conhecimento e a erradicação de doenças e infecções.

Mediante isso, tem o entendimento quanto à precisão e a importância em compreender sobre a redução de doenças que a vacinação apresenta, assim, justifica-se esta proposta de pesquisa, pois ela poderá colaborar na importância de realizar a imunização e sua eficácia para o público infantil.

Desse modo, espera-se que esta pesquisa coopere para ampliar e desenvolver o estudo sobre a temática e para o reconhecimento de sua importância no cuidado primário de saúde, assim como para os profissionais de enfermagem, destacando a eficácia da vacinação e sua relevância. Pois esses profissionais são fundamentais para o controle de doenças através do rastreamento, busca ativa sobre as pessoas que deixam de se vacinar, assim também com as orientações sobre o esquema vacinal completo, conservação dos imunobiológicos, preparo e administração correta.

Portanto, o objetivo deste estudo é realizar a busca por meio dos estudos científicos para verificar as atribuições de enfermagem no esquema básico de imunização das crianças.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo deu-se através de uma revisão integrativa de literatura. Este tipo de estudo consiste em realizar a busca de estudos sobre um determinado assunto, no qual permite compreender sobre o assunto por meio da discussão de acordo com os resultados obtidos. Desse modo, há a fundamentação do estudo por meio de bases científicas e com isso, há a análise que contribui para o conhecimento do assunto (BATISTA; KUMADA, 2021).

A revisão de literatura é componente essencial de um projeto científico, sendo necessário pois contextualiza o panorama de investigação atual, destacando, discutindo e esclarecendo sobre os estudos, realizando a análise dos resultados obtidos e havendo a discussão dos mesmos (MARIANO, 2020).

As bases de dados utilizadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library* (SciELO), Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS). A busca foi estruturada com base nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e operadores booleanos AND. Os descritores referentes ao tema foram: vacinação, infantil e saúde.

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos em português, publicados de 2018 a 2023, que abordam sobre atribuições de enfermagem na imunização em crianças na infância. Os critérios de exclusão foram: teses e dissertações, artigos que fugiam da temática proposta, artigos publicados em mais de uma base de dados, artigos de revisões bibliográficas, anais de eventos, editais e artigos incompletos. A busca foi realizada nos meses de fevereiro a abril de 2023.

Ao realizar a combinação dos descritores nas bases científicas, foram localizadas 157 publicações, e após a leitura completa de títulos e resumos ao tema, 92 artigos foram excluídos, sendo 39 duplicados e 53 em outro idioma. Assim, 65 foram selecionados para a leitura do título e resumo, após foram excluídos 35 por não atenderem a temática. Com isso, foi feita a leitura de 30 artigos na íntegra, no qual foram excluídos 20 por não atenderem a temática. Resultando dessa forma 10 artigos lidos por completo e selecionados para a amostra final.

Figura 1 – Representação do fluxograma da seleção dos artigos, segundo o método de PRISMA

Fonte: adaptado do PRISMA, 2020.

Enquanto no quadro sinóptico 1 há a distribuição dos artigos selecionados de acordo com autores, ano, título, tipo de estudo e síntese e considerações do estudo

Quadro 1: Quadro sinóptico com a distribuição artigos selecionados de acordo com autores, ano, título, tipo de estudo e síntese e considerações do estudo

N	AUTORES ANO	OBJETIVO	MÉTODO	SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES DO ESTUDO
A1	ARAGÃO <i>et al.</i> , 2019	Analisar as percepções, conhecimentos e atitudes da equipe de enfermagem sobre o processo de imunização	Pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa	Os resultados evidenciaram fatores limitantes que impactam negativamente na oferta do serviço, sendo necessária, assim, a proposição de ajustes no processo de capacitação para o favorecimento de mudanças que permitam o bom desenvolvimento das atividades em sala de vacina.
A2	ARAÚJO <i>et al.</i> , 2022	Apresentar a importância da vacinação como um meio de promoção e prevenção de doenças, e que a não adesão a vacinação pode-se tornar um problema de saúde pública.	Revisão de literatura	Embora a vacinação seja o método mais eficiente no combate de doenças infecto contagiosas, ainda existe hesitação na realização do esquema vacinal. Todavia os profissionais de saúde têm um papel fundamental de levar informação efetiva para população e realizar estratégias de imunização para aumentar a cobertura vacinal.
A3	FLORES <i>et al.</i> , 2021	Destacar a pouca adesão nos últimos anos da vacina poliomielite e a importância das ações em educação em saúde na estratégia saúde da família em prol da população	Pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva, abordagem qualitativa	Todavia, conclui-se que é fundamental alcançar a cobertura vacinal e manter em alta as atividades de vigilância evitando que pessoas fiquem desprotegidas e possam adoecer se tiverem contato com alguém doente.
A4	FONSECA; BUENAFUENTE, 2021	Analisar as coberturas vacinais de crianças menores de 1 ano em Roraima, Brasil, entre 2013 e 2017	Estudo descritivo, abordagem qualitativa	As baixas coberturas vacinais refletem a influência das barreiras de acesso a vacinação. Analisar as coberturas vacinais permite verificar o desempenho do programa de imunizações de Roraima e conhecer os grupos suscetíveis a adquirir doenças imunopreveníveis.
A5	LEITE <i>et al.</i> , 2022	Identificar a evolução da cobertura vacinal infantil no Brasil entre 2010 e 2020 e os impactos sobre as metas de imunizações provocados pela pandemia de COVID-19	Estudo observacional ecológico	Perfil de baixas coberturas vacinais entre 2010 e 2020 devido a fatores como faixa socioeconômica e hesitação vacinal. Ainda, ocorreu estabilidade em 2020, já que o isolamento social não foi associado às baixas coberturas

A6	MEDEIROS <i>et al.</i> , 2020	Avaliar as cadernetas de vacinação de crianças entre quatro e cinco anos de idade de uma escola do nordeste do Brasil e sensibilizar crianças, pais e educadores quanto à sua importância	Estudo qualitativo, tendo por método a pesquisa-ação.	Os pais e cuidadores devem ser informados detalhadamente a respeito dos benefícios da vacinação na prevenção de doenças, para que possam transmitir a seus filhos, fortalecendo o entendimento deste, como um ato de amor e cidadania.
A7	NASCIMENTO <i>et al.</i> , 2021	Conhecer a percepção de enfermeiros da Atenção Primária em Saúde a respeito dos conhecimentos dos usuários sobre imunização	Pesquisa metodológica qualitativa	Os enfermeiros têm percepção dos conhecimentos dos usuários sobre a imunização. Reconhecem a importância de práticas educativas, embora não consigam realizá-las efetivamente, devido dificuldades do cotidiano gerencial e assistencial
A8	OLIVEIRA <i>et al.</i> , 2021	Analisar a produção científica com relação a assistência de enfermagem no processo de imunização	Pesquisa qualitativa com caráter descritivo e exploratório	O processo de vacinação é essencial para o desenvolvimento da humanidade, tornando de suma importância a execução correta do papel do enfermeiro, de forma, que o mesmo precisa possuir o embasamento técnico científico para a realização dessa assistência com qualidade.
A9	SOUZA <i>et al.</i> , 2020	Analisar as taxas de coberturas vacinais em crianças menores de um ano durante o período de 2015 a 2020 no estado de Minas Gerais	Estudo analítico-ecológico, de série temporal	Observou-se tendência decrescente na cobertura vacinal de pelo menos cinco imunobiológicos em oito das GRS / SRS, com destaque para a vacina Pentavalente, que apresentou tendência decrescente de cobertura vacinal em 60,71% das GRS e SRS.
A10	VIEIRA <i>et al.</i> , 2022	Analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a dor durante a vacinação de crianças	Estudo descritivo com abordagem qualitativa	Os profissionais possuem o conhecimento sobre reconhecer a dor e como aliviá-la, ainda que incipiente, no entanto, esse conhecimento não se transpõe na prática; deste modo, sugerem-se estudos que visem a implementação de práticas educativas com os profissionais envolvidos na vacinação de crianças.

Fonte: Autores, 2023.

3. DISCUSSÃO

O Brasil é o pioneiro da junção de variedades imunobiológicos no Sistema Único de Saúde, sendo um dos poucos que apresentam um ramo extenso de imunizantes. Porém, apesar de haver a alta abrangência na cobertura vacinal, vem decaindo nos últimos anos. Um exemplo é a baixa adesão nas campanhas

vacinais por tipos de imunobiológicos em crianças menores de um ano de idade (ARAÚJO *et al.*, 2022).

O termo imunização se refere a ação do organismo para combater uma infecção, no qual há o estímulo dos anticorpos para a proteção contra doenças (RODRIGUES; SCHRAMM. 2019). A redução da mortalidade infantil foi graças aos avanços por meio da implantação do Plano Nacional de Imunização, contendo as táticas de ações preventivas que estimulam a imunização e a busca ativa da população para identificar a falta de adesão à vacina (BUSS *et al.*, 2020).

A imunização está associada à melhoria de saúde e erradicação de doenças, com isso, os profissionais de enfermagem são fundamentais para o controle de doenças por meio do incentivo à população para a disseminação de informações necessárias sobre a adesão às vacinas. É uma das formas mais eficazes para a prevenção de doenças, no qual o organismo cria defesas contra vírus e bactérias que afetam o indivíduo (MEDEIROS *et al.*, 2021).

O enfermeiro atuante na sala de vacinação deve ter autonomia e proatividade, fazendo a observação dos processos a ser realizada de forma que haja a conservação dos imunobiológicos (ARAGÃO *et al.*, 2019). É fundamental que haja a conservação dos imunobiológicos com o objetivo de reduzir os riscos ou alguma alteração que possa comprometer a eficácia da vacina (LIMA *et al.*, 2021).

Para que o enfermeiro possa atuar no processo de vacinação é necessário o conhecimento teórico e que saiba as ações corretas a ser realizadas, desde a organização, até as formas de administração e vias das aplicações das vacinas, sabendo as técnicas e ângulos, assim como as doses e sobretudo, as orientações sobre a importância da atualização do calendário vacinal (OLIVEIRA *et al.*, 2021).

A vacinação sendo realizada desde a infância, gera anticorpos que são defesas para o corpo, sendo um processo essencial para o desenvolvimento saudável por meio da prevenção e controle de doenças, sendo que, quanto antes às crianças forem imunizados mais cedo estarão protegidas e haverá redução de doenças que acometem a sociedade (FONSECA, BUENAFANTE, 2021).

Sendo assim, é importante que sejam adotadas estratégias para que possa atrair e promover orientações sobre a importância da imunização para redução de doenças (ARAGÃO *et al.*, 2019). É necessário que todas as crianças tenham o acesso à vacinação, sendo assim, a busca e o fortalecimento das ações deve ser realizada pelo profissional de enfermagem para que esse público seja alcançado, seja nas salas de vacinas, escolas ou residências (DOMINGUES *et al.*, 2019).

O enfermeiro é o profissional responsável para fazer o planejamento das ações e esclarecer as principais dúvidas e realizar as orientações durante a atuação na vacinação, permitindo que os pais das crianças, tenha o conhecimento e saiba a importância da vacinação, além de promover uma melhor aceitação da imunização (MEDEIROS *et al.*, 2021).

Nas últimas décadas houve a crescente onda de movimentos e propagação de informações antivacina, em que tem se tornado um grande problema para a área de saúde atualmente, pois esse movimento contribui para que diversas pessoas não busquem ser imunizado e conseqüentemente há o aumento de doenças, no qual até foram erradicadas (ARAÚJO *et al.*, 2022).

De acordo com Viegas *et al.* (2019) as pessoas deixam de se vacinar por diversos fatores, tais como esquecimento, falta de tempo, tempo longo de espera, reações adversas, por falta de conhecimento, influência de amigos, política, meios de comunicação social e notícias falsas. Mediante isso, Leite *et al.*, (2022) ressalta que para combater um problema de saúde tão complexo no Brasil, é necessário incentivar e intensificar ações de prevenção de doenças e promoção de saúde, estimulando estratégias e campanhas de vacinação.

É preocupante o fato de algumas crianças não possuírem o acesso às doses adequadas por motivo diversos, incluindo as localidades remotas, migração, conflitos, insegurança e resistência à vacinação, a disseminação falsa pelas redes sociais, a falta de tempo de pais ou responsáveis para levar as crianças para vacinar em horário comercial, e até mesmo em decorrência da pandemia do coronavírus (FLORES *et al.*, 2021).

Por isso, é importante que haja a humanização do profissional de enfermagem durante o acolhimento nas unidades de saúde, em que ele deve realizar a assistência de forma que não seja como uma prática de rotina, pois é essencial que o enfermeiro tenha o cuidado e saiba programar as ações e estimular aos pais a realizar a imunização infantil (CARDOSO *et al.*, 2018).

É necessário que a enfermagem incentive a participação ativa das mães no processo de cuidado das crianças durante o acolhimento nas unidades de saúde, para isso, ele deve observar sobre os sinais que a mãe apresenta ao mostrar a falta de interesse em realizar a busca pelo cuidado no que se refere a imunização da criança, mediante isso, deve ser incentivado e orientado sobre a importância da vacinação para a saúde e prevenção de doenças na criança (NASCIMENTO *et al.*, 2021).

É fundamental a capacitação da equipe atuante na sala de vacinação, de forma que possa realizar o planejamento e treinamento, assim como a avaliação dos recursos humanos e materiais, conservação dos imunobiológicos, assim como a preparação dos mesmos. E também sobre os métodos de rastreamento para identificar os indivíduos que não realizam a busca para a vacinação, além da busca de melhores resultados e alcance do público-alvo e atualização sobre o calendário de imunização (MARTINS *et al.*, 2018).

A vacinação infantil deve ser cada vez mais orientada e promovida a sociedade, pois a redução da mortalidade infantil foi resultado dos avanços, sobretudo por meio do desenvolvimento do Plano de Imunização, através das estratégias adotadas. Nas últimas décadas diversas doenças infecciosas, entre elas, pneumonia e meningite, sendo um fator preocupante pois com isso, havia o aumento do índice de complicações e mortalidade decorrente das doenças infectocontagiosas

De acordo com Buss *et al.* (2020) com a ampliação da vacina e o acesso à sociedade por meio das campanhas e busca ativa, houve a redução e erradicação dos índices de doenças. Oliveira *et al.* (2021) é fundamental que os

profissionais realizem o cuidado de qualidade, tendo em vista o restabelecimento das metas de imunização para que haja a promoção de saúde.

A humanização durante o acolhimento em saúde não deve ser vista como uma prática de rotina, é importante que o profissional de enfermagem tenha o cuidado e saiba planejar as ações e incentivar aos pais a realizar a imunização das crianças para que se tornem adultos saudáveis (CARDOSO *et al.*, 2018).

Atualmente, ainda é um problema o aumento de doenças em decorrência da falta de vacinação, em que muitas das vezes ocorrem devido a falta de procura dos pais em realizar a atualização da caderneta de vacinação infantil. Os riscos que a criança apresenta ao não ser vacinada consiste em ter maior chance de ser infectadas com infecções, conseqüentemente complicações e a morte

É importante ressaltar, que o enfermeiro deve orientar as mães a acompanharem a caderneta da criança e orientar sobre a importância de ser completado o esquema vacinal, pois a imunidade completa é desenvolvida com a aplicação de todas as doses. Com isso, o corpo fica imune às complicações que as infecções possam causar, devido a produção de anticorpos que os imunobiológicos produzem (MONTEIRO *et al.*, 2021).

O enfermeiro e a equipe atuante na unidade de saúde devem avaliar sobre os fatores que fazem com que haja a baixa procura de vacinação infantil e com isso, planejar ações e intensificar as estratégias para promover as campanhas de vacinação, busca ativa, esclarecimento de informações em residências, escolas ou igrejas, através do diálogo expositivo, palestras e rodas de conversas, para que seja debatido sobre a importância de imunizar as crianças de doenças que possam lhe trazer complicações (SOUZA *et al.*, 2022)

De acordo com Oliveira *et al.* (2019) é importante que a enfermagem possa alcançar a população que reside em locais distantes e não possuem condições de estar se deslocando até os pontos de vacinação, sendo uma das falhas nas ações da equipe de saúde. Desse modo, Leite *et al.* (2019) completam que é importante planejar formas de estar levando os imunizantes a crianças que residem em locais distantes, transmitindo informações, respeitando cultura e

costumes, além de realizar o transporte dos imunobiológicos em caixas térmicas.

O enfermeiro é o profissional responsável para fazer o planejamento das ações e esclarecer as principais dúvidas e realizar as orientações durante a atuação na sala de vacina ou em campanhas, permitindo e orientando para que os pais das crianças tenham o conhecimento e saiba da importância da vacinação, além de promover uma melhor aceitação da imunização (SATO *et al.*, 2023).

A falta de compreensão das mães no que se refere à vacinação dos seus filhos no primeiro ano de vida, é um problema que deve ser avaliado, no qual deve ser promovida a educação em saúde (MILANI; BUSATO, 2021). Desta forma, pais e responsáveis devem ser informados a respeito dos benefícios da vacinação na prevenção de doenças, não somente para seu recém-nascido, criança ou adolescente, como também para a população como um todo (MEDEIROS *et al.*, 2021).

A educação em saúde é fundamental para que haja o aprimoramento e a compreensão sobre as ações praticadas para que haja a atenção integral voltada para a saúde da criança, de modo que a vacinação seja prioridade e que as pessoas possam ter o reconhecimento sobre a importância da imunização para haver o controle e redução das doenças (NASCIMENTO *et al.*, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que a vacinação na infância é um processo essencial para o desenvolvimento saudável por meio da prevenção e controle de doenças, sendo que, quantos antes às crianças forem imunizados mais cedo estarão protegidas e haverá a redução de doenças que acometem a sociedade, se faz necessário a idealização de métodos voltados para a vacinação infantil.

Os profissionais de enfermagem são fundamentais para o controle de doenças por meio do rastreamento, busca ativa e incentivo a população para a promoção de saúde e orientações sobre a necessidade de estar imunizando as crianças e realizando o esquema vacinal completo, nisso, ele deve ser necessário para evitar

a disseminação de informações falsas sobre as vacinas, que tem resultado na queda da imunização.

Por isso, a presente pesquisa tem a proposta de trazer uma reflexão sobre a importância da vacinação, começando na infância e se estendendo até a fase adulta, pois ela é considerada uma das ações mais eficazes na erradicação de doenças e para a promoção de saúde, com isso, requer ciência sobre a eficácia e benefícios das vacinas para não afetar e prejudicar a confiabilidade da vacina.

É necessário que a enfermagem incentive a participação ativa das mães no processo de cuidado da saúde dos seus filhos, já que é uma prioridade para os serviços de saúde, identificado os fatores que levam a falta de interesse das mães, além de avaliar como a falta de conhecimento da mesma sobre os imunobiológicos e com isso esclarecer as dúvidas sobre esse processo, assim como a ação no organismo.

Mediante isso, tem o entendimento quanto à precisão e a importância em compreender sobre as melhorias que a vacinação na infância apresenta. Desse modo, espera-se que este projeto de pesquisa coopere para ampliar e desenvolver o estudo sobre a temática e para o reconhecimento de sua importância no cuidado primário de saúde, assim como para os profissionais de enfermagem, destacando a eficácia da vacinação e sua relevância.

O profissional de Enfermagem desempenha ações importantes na atenção à saúde, dentre essas atribuições, consiste em realizar o planejamento das atividades, avaliar os recursos humanos e materiais, na educação permanente para a conservação e aplicação dos imunobiológicos. Com isso, há o melhor desenvolvimento das ações para o incentivo à imunização e redução de doenças, de modo que a vacinação na infância seja cada vez mais enfatizada para que haja a promoção da saúde da criança.

REFERÊNCIAS

BATISTA, L.; KUMADA, K. Análise metodológica sobre as diferentes configurações da pesquisa bibliográfica. **Rev Bras de Inic Científica**, [S. l.], v. 8, p. 21-33, 2021.

Disponível em:

<<https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/rbic/article/view/113>>.

Acesso em: 17 mar. 2022.

BUSS, P.M. et al. Promoção da saúde e qualidade de vida: uma perspectiva histórica ao longo dos últimos 40 anos (1980-2020). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 12, p. 4723-4735, 2020. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/1413812320202512.15902020>>. Acesso em: 24 mar. 2023.

CARDOSO, A.C. et al. Acolhimento na sala de vacina: a chave para o êxito da vacinação. **GEP NEWS**, Maceió, v.1, n.1, p. 105-109, jan./mar. 2018. Disponível em:

<<https://www.seer.ufal.br/articledownload>>. Acesso em: 17 mar. 2023.

CASARIN, S. et al. Tipos de revisão de literatura: considerações das editoras do Journal of Nursing and Health. **J. nurs. health**. v. 10, n. 5, 2020. Disponível em: <<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/view/19924>>. Acesso em: 02 mar. 2023.

DOMINGUES, C.M. et al. Vacina Brasil e estratégias de formação e desenvolvimento em imunizações. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 28, n. 2, p. 31-45, jun. 2019.

Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167949742019000200001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 mar. 2023.

DURÃES, F. et al. Edward Jenner e a Primeira Vacina: estudo do discurso expositivo adotado em um Museu de Ciência. **Khronos, Rev de Hist da Ciência**, v. 9, nº 7, p. 1-19, agos. 2019. Disponível em:

<<https://www.revistas.usp.br/articledownload>>. Acesso em: 17 mar. 2023.

FONSECA, K. R. D. BUENAFUENTE, S. M. F. Análise das coberturas vacinais de crianças menores de um ano em Roraima, 2013-2017. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v. 30, n.2, p. 19-35, 2021. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/ress/a/nv5p4cJ7LTksmbfHfBjpS9v/?lang=pt>>. Acesso em: 15 mar. 2023.

LIMA, J.S. et al. O papel do enfermeiro na sala de vacina: dificuldades da supervisão. **Rev, Cient. Eletr. Ciências Aplicadas**, v.13, n. 1. p.1-9, maio, 2021.

Disponível

em: <http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/9Wd46xiqw8I7pdf>. Acesso em: 29 mar. 2023.

MARIANO, Yuri. Do velho ao novo: a revisão de literatura como método de fazer ciência. **Revista Thema**, [S. l.], v. 16, n. 4, p. 913-928, 2020. Disponível em:

<http://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/1328>. Acesso em: 07 mar. 2023.

MARTINS, J. R. T. et al. Educação permanente em sala de vacina: qual a realidade. **Rev Bras Enfermagem**, v. 71, p. 668–676, 2018. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/reben/a/CrVzNtC93YBcVq9qhd4yrWf/?lang=pt#>>. Acesso em: 17 mar. 2023.

MILANI, L. R. N.,BUSATO, I. M. S. Causas e consequências da redução da cobertura vacinal no Brasil. **Revista de Saúde Pública Do Paraná**, v.4, n.2, p.157–171.

Disponível em: <<https://doi.org/10.32811/25954482-2021v4n2p157>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

MONTEIRO, D.L. et al. Capacitação sobre vacina para os agentes comunitários de saúde: relato de experiência de residentes em saúde coletiva. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p.1-9, 2021. Disponível em:

<<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i12.19963>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

OLIVEIRA, G.et al. Assistência de enfermagem no processo de imunização: revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.1, p. 7381-7395, jan. 2021. Disponível em: <<https://brazilianjournals.com/articledownload>>.

Acesso em: 18 mar. 2023.

OLIVEIRA, V. C. de . et al. Aceitação e uso do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 28, n. 2020 28, p. e3307, 2020.

RODRIGUES, C.; SCHRAMM, F. Corpo e paradigma da imunização: reflexões sobre território, saúde e gênero a partir da metáfora do sangue. **Saúde em Debate**, v. 43, n. 7, p. 114-125, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-11042019S709>>. Acesso em: 17 mar. 2023.

SATO, A. P. S. et al. Pandemia e coberturas vacinais. **Rev. Saúde Pública**, v.54, n.115, p. 33- 46, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/s1518-8787.202005400314>>. Acesso em: 02 abr. 2023.

SLENDAK, M. et al. A importância da vacinação: a opinião dos pais de crianças de 0 a 5 anos. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.4, n.4, p.18420-18432, agos. 2021. Disponível em: <<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/35275>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

VIEGAS, S.M. et al. Preciso mesmo tomar vacina? Informação e conhecimento de adolescentes sobre as vacinas. **Rev. enferm.**, Bogotá, v. 37, n. 2, p. 217-226, agos. 2019. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-45002019000200217&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 mar. 2023.

ZINELLI, Adriana Guedes et al. Imunização na Atenção Básica: Ações do Enfermeiro. **Rev. Psicologia**, v. 13, n. 47, p. 499-507, 2019. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/32370>>. Acesso em: 16 mar. 2023.

¹Artigo elaborado para o Instituto de Ensino Superior do Sul Maranhão – UNISULMA para obtenção do grau de bacharelado em Enfermagem

²Acadêmica do curso de bacharelado em Enfermagem pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). Email: suzanalima1103@gmail.com

³Professor da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA) do Curso de Enfermagem, especialista em Docência da Educação Superior. Email: franciscocutrim@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil